

Особенности трансформации оборонной отрасли стран ЕС

С.Н. Ларин,

канд. техн. наук, ведущий научный сотрудник, Центральный экономико-математический институт РАН
(e-mail: sergey77707@rambler.ru)

О.Е. Хрусталева,

канд. экон. наук, старший научный сотрудник, Центральный экономико-математический институт РАН
(e-mail: stalev777@yandex.ru)

Аннотация. Превращение оборонных обязательств в осязаемые результаты представляет собой сложную и насущную задачу. В статье рассмотрены пять катализаторов, которые будут способствовать быстрой трансформации, ускоренной модернизации и развитию оборонной отрасли стран ЕС. Особого внимания заслуживает тот факт, что все они предполагают совместную работу правительств стран ЕС и предприятий оборонной промышленности. При этом большинство из них предусматривают роль поставщиков капитала в ускорении наращивания потенциала. Для предприятий российского ОПК целесообразно учитывать современные подходы стран ЕС к трансформации оборонной отрасли в своей деятельности.

Abstract. Translating defense commitments into tangible results is a complex and urgent task. This article examines five catalysts that will facilitate rapid transformation, accelerated modernization, and development of the EU defense industries. Of particular note is the fact that all of them involve joint efforts between EU governments and defense industry companies. Moreover, most of them envisage the role of capital providers in accelerating capacity building. It would be advisable for Russian defense industry companies to incorporate modern EU approaches to defense industry transformation into their own activities.

Ключевые слова: страны ЕС, оборонная отрасль, трансформация.

Keywords: EU countries, defense industry, transformation.

Введение

Хотя целевой показатель НАТО в 3,5% ВВП на оборонные расходы к 2035 году представляет собой коллективную цель, 2030 год служит промежуточным ориентиром на пути к достижению этой цели. Многие европейские страны НАТО продвигаются к ней более постепенно, чем другие, из-за финансовых ограничений. Действительно, несмотря на кредиты в размере 150 миллиардов евро, предоставленные Европейской комиссией в рамках программы «Готовность к 2030 году», и связанное с этим смягчение фискальных правил, специфические фискальные реалии каждой страны остаются решающим фактором. В то же время некоторые европейские страны НАТО, такие как Германия, планируют более амбициозный путь роста своих оборонных расходов. Другие, такие как Польша, уже тратят больше целевого показателя в 3,5% ВВП и, как ожидается, будут продолжать это делать. С учетом всех этих планов, специфических для каждой страны, расходы на оборону для европейских стран-членов НАТО в 2030 году составят 800 миллиардов евро, что эквивалентно 2,9% ВВП.

Основная часть

Рассмотрим пять катализаторов, которые по мнению зарубежных специалистов будут способствовать быстрой трансформации, ускоренной модернизации и развитию оборонной отрасли стран ЕС [1]. Особого внимания заслуживает тот факт, что все они предполагают

совместную работу правительств стран ЕС и предприятий оборонной промышленности.

1. Внедрение многоскоростной модели сбора данных.

В недавнем исследовании компании McKinsey о закупках в оборонной сфере отмечена ценность внедрения правительствами стран-членов НАТО многоскоростной системы закупок, которая адаптирует стратегии и процессы закупок к характеру и критичности каждой возможности. Опыт финансовой и военной поддержки Украины показал, как подлинная срочность может привести к гибким и адаптивным моделям, которые радикально сокращают путь от проектирования до развертывания. Хотя эти модели не обладают теми механизмами контроля, которые большинство стран применили бы в мирное время, и некоторая финансовая неэффективность неизбежна, они все же предлагают ценные уроки.

Многие европейские страны приняли аналогичные быстрые и гибкие модели для закупки военной техники и боеприпасов для Украины, часто завершая эти закупки гораздо быстрее, чем процессы, которые они используют для оснащения собственных вооруженных сил. Возможность для Европы заключается в структурированной дифференциации в процессах закупок: создании ускоренных путей и адаптации уровня подотчетности к характеру и срочности закупок.

Не все закупки оборудования требуют одинакового уровня строгости, времени или

допустимого риска. Гибкая модель закупок может оптимизировать сроки приобретения, затраты и операционную эффективность за счет

согласования подхода с типом приобретаемой системы (см. табл. 1).

Таблица 1

Разделение четырех моделей на востребованную в будущем систему закупок

Модели закупок	Живучие платформы	Уничтожимые платформы	Одноразовые платформы	Программные решения
Примеры	Основные боевые танки, подводные лодки, истребители реактивные самолеты	Многократно используемая разведка, наблюдение, целеуказание, обнаружение целей, беспилотные летательные аппараты, наземные транспортные средства, датчики	Барражирующие боеприпасы, ракеты, артиллерия боеприпасы	Усовершенствованная авионика, модернизация систем радиоэлектронной борьбы, системы управления и контроля
Описание	Акцент на программно-определяемых решениях и поэтапных обновлениях для обеспечения актуальности на протяжении всего жизненного цикла платформы.	Баланс между скоростью и контролем затрат, а также возможность для передовых сил запрашивать быструю модернизацию.	Приоритет отдается быстрой закупке и доступности.	Сочетайте тщательное тестирование, гибкие закупки и быстрые циклы обновления для поддержки и модернизации оборудования

Для реализации такого подхода программы необходимо классифицировать по типу и риску, а процессы утверждения и заключения контрактов адаптировать соответствующим образом. Гибкие механизмы, такие как быстрое прототипирование, совместные рабочие группы и раннее сотрудничество, необходимы. Крайне важно, чтобы правительства допускали более высокий уровень риска в меньших, менее важных системах, в обмен на скорость и инновации.

Независимо от выбранной модели закупок, для каждого вида оборудования четкое распределение ответственности и полномочий имеет важное значение для предотвращения путаницы. Прозрачные и оптимизированные процессы принятия решений способствуют более быстрому принятию решений. Некоторые правительства уже предпринимают шаги в этом направлении. Например, Канада недавно создала новое Агентство по инвестициям в оборону (DIA) для модернизации закупок путем централизации экспертных знаний и принятия решений [2].

Возможности для Правительств:

1. Создать дифференцированные пути приобретения, основанные на скорости, контроле и допустимом уровне риска, а также отражающие критичность и функциональность системы.
2. Ускорить создание прототипов и полевые эксперименты с помощью упрощенных процедур согласования и гибких договорных соглашений.
3. Принимать более высокий уровень управляемого риска в программах более низкого уровня для ускорения обучения, итерации и внедрения.

Возможности для Промышленности:

1. Разрабатывать модульные, программно-определяемые системы, обеспечивающие

постоянные обновления и непрерывное обновление возможностей.

2. Начать сотрудничество на ранних этапах с правительственными группами для консультирования по вопросам моделей быстрых закупок и сокращения циклов принятия решений.

3. Применять гибкие методы разработки и тестирования для создания доступных и адаптируемых решений, доступных и быстрых в реализации.

2. Создание масштабируемой промышленной базы, находящейся в состоянии готовности.

Военный потенциал основан на промышленной мощи, а крупномасштабные конфликты неизменно демонстрировали важность пополнения запасов и непрерывных инноваций в больших масштабах [3]. Европе необходима устойчивая оборонно-промышленная база, способная быстро и всесторонне реагировать на кризисы. Даже в мирное время ключевым компонентом сдерживания является убеждение (как среди союзников, так и среди противников) в том, что Европа может быстро пополнить свои ресурсы и адаптироваться к меняющимся обстоятельствам.

Таким образом, истинная устойчивость заключается не только в производстве миллионов боеприпасов и тысяч транспортных средств, кораблей и самолетов сегодня; она также заключается в способности масштабировать производство по мере необходимости. В областях, где технологии все еще развиваются, например, в случае с небольшими беспилотниками, масштабируемые мощности будут более актуальны, чем запасы. В других областях, таких как устаревшие боеприпасы и активы с высоким потреблением, по-прежнему будет необходима комбинация запасов и быстрой масштабируемости.

Создание надежной и суверенной цепочки поставок оборонной продукции с сочетанием специализированных оборонных, двойного назначения и трансформируемых гражданских объектов представляет собой сложную задачу как для правительства, так и для промышленности. Государственным и частным субъектам потребуются хорошо разработанные планы действий в чрезвычайных ситуациях, которые могут быстро отключить коммерческое производство и возобновить оборонное производство, в том числе посредством межсекторной мобилизации. Эта производственная способность требует четких моделей заключения контрактов, разработанных правительствами, для определения того, кто платит, сколько и как поддерживается мощность в мирное время.

Также у промышленности есть возможность зарекомендовать себя как ключевого партнера правительства. Активно участвуя в этих усилиях, промышленность может помочь сформировать будущую оборонную экосистему, обеспечивая при этом полное использование своих возможностей в случае необходимости. По мере повышения уровня готовности промышленности следующая задача оборонной системы стран ЕС - наладить более глубокое сотрудничество и создать инновационные сети для ускорения распространения технологий по континенту.

Возможности для Правительств:

1. Составить карту переключаемых производственных линий и определите их потенциальные возможности применения в оборонной сфере.

2. Определить четкие договорные рамки, для обеспечения резервных мощностей в случае резкого увеличения нагрузки и компенсации простоя или использования в двойном назначении мощностей.

3. Заключить долгосрочные контракты, а также представьте четкие и реалистичные графики наращивания объемов работ, чтобы стимулировать первоначальные инвестиции в критически важные возможности.

Возможности для Промышленности:

1. Сотрудничать с правительствами путем обмена данными о производственных мощностях и предложения планов действий в чрезвычайных ситуациях и оперативных моделей в военное время.

2. Инвестировать в готовность к укреплению способности заключать контракты в периоды резкого роста во время кризисов путем привлечения капитала, переоснащения производственных линий и обеспечения готовности персонала к работе.

3. Расширить влияние на глобальные экспортные рынки, чтобы обеспечить поддержание более высоких темпов производства за счет

распределения постоянных издержек и стабилизации производственных цепочек.

3. Развитие сотрудничества для наращивания промышленного потенциала и внедрения инноваций.

Способность Европы наращивать производство зависит от промышленного сотрудничества между секторами. Создание устойчивой оборонной экономики требует объединения ресурсов, обмена ноу-хау и вовлечения смежных отраслей, таких как автомобилестроение, электроника, и тяжелая промышленность. Целенаправленное сотрудничество может сократить сроки, снизить затраты и укрепить коллективное сдерживание.

Углубляя сотрудничество, Европа может создать экосистему, которая будет устойчивой и конкурентоспособной на мировом уровне. Укрепление доверия и прозрачности между правительствами, промышленностью и поставщиками капитала может превратить скрытый, разрозненный потенциал в коллективную силу, что приведет к устойчивому преимуществу для европейской обороны.

Возможности для Правительств:

1. Внедрить этапы совместных НИОКР в крупные программы, чтобы обеспечить совместную итерацию по всей цепочке создания стоимости — гарантируя совместимость и распространение новых технологий.

2. Создать региональные кластеры, которые физически объединяют крупные компании, малые и средние предприятия, и технологические фирмы вокруг конкретных потребностей в возможностях.

3. Увязать финансирование с сотрудничеством посредством грантов, ориентированных на результат, которые вознаграждают консорциумы, а не отдельные фирмы, при достижении общих целевых показателей.

Возможности для Промышленности:

1. Сформировать региональные консорциумы, которые объединяют специализированные возможности, такие как двигательные установки, датчики и программное обеспечение, и совместно подавать заявки на участие в европейских программах.

2. Внедрить стандарты модульного проектирования, которые делают компоненты взаимозаменяемыми на платформах партнеров, ускоряя производство и модернизацию.

3. Создать общие базы данных и совместные испытательные полигоны с другими секторами, такими как автомобильная промышленность, и робототехника, для синхронизации планирования и адаптации коммерческих технологий для обороны.

4. Ускорение и локализация поставок дефицитного сырья.

Способность Европы наращивать производство зависит не только от силы ее промышленной базы, но и от ее способности получать доступ к критически важным сырьевым материалам и промежуточным продуктам. Обеспечение доступа к первоочередным этапам производства, включая сырье, химикаты, энергоносители и редкоземельные элементы, является незаменимым фактором, способствующим наращиванию производственных мощностей.

За последние десятилетия значительная часть базовых производственных мощностей Европы - от специальных металлов до высококачественной энергетики — была перенесена за границу или сокращена из-за ценового давления и экологических проблем. Ограниченное внутреннее производство взрывчатых веществ и металлических смесей, таких как Тротил и нитроцеллюлоза, сделало европейские цепочки поставок менее устойчивыми. Хотя существуют текущие проекты по производству тротила, например, в Швеции и Финляндии, их завершение займет более двух лет [4]. Без этих базовых материалов даже самые лучшие планы производства могут потерпеть неудачу.

Доступ к редкоземельным элементам и другим критически важным сырьевым материалам сопряжен с проблемами, выходящими за рамки добычи, включая разделение, переработку и обработку. Хотя Закон Европейского союза о критически важных сырьевых материалах предоставляет полезную основу, Европе необходимо создать механизмы для удовлетворения потенциального роста спроса [5].

Возможности для Правительств:

1. Установить амбициозные национальные цели, привязанные к четкой стратегии, включая цели в отношении критически важных базовых материалов, которые следует рассматривать как часть оборонной инфраструктуры.

2. Восстановить внутреннее производство с соблюдением экологических норм.

3. Создать рабочие группы по картированию поставщиков и совместные региональные запасы для смягчения уязвимостей на начальном этапе доставки.

Возможности для Промышленности:

1. Перепрофилировать существующие химические заводы для удовлетворения нового спроса.

2. Перенести производства на территорию США для снижения уязвимости цепочки поставок.

3. Развивать сотрудничество между отраслями для совместного распределения затрат и рисков.

5. Обеспечение доступности и модернизации устаревших платформ в приоритете.

Создание новых платформ требует времени. Поэтому, обеспечение надежной готовности в ближайшей перспективе не должно зависеть исключительно от того, что европейские правительства закупят в будущем, а от того, насколько эффективно они будут поддерживать, модернизировать и использовать системы, уже имеющиеся в их резервах. Обновление устаревших систем, улучшение взаимодействия и взаимозаменяемости, а также обновление ключевых компонентов могут обеспечить заметные оперативные преимущества при имеющихся ресурсах. Для обеспечения работоспособности и актуальности необходимо сосредоточиться на текущих силах и укреплении таких факторов, как надежность, управление и контроль, интеграция данных, обновленные датчики и исполнительные механизмы, и, насколько это возможно, переход к «программно-определяемым возможностям».

Непрерывная модернизация обеспечивает сохранение оперативной актуальности существующих систем - зачастую значительно дольше, чем их первоначальный срок службы. Более широкий доступ к запасным частям, техническое обслуживание, ориентированное на надежность, и стандартизация компонентов могут значительно повысить боеготовность и доступность войск. Эти меры позволяют поддерживать работоспособность основных платформ, продлевать срок их службы и обеспечивать их актуальность за счет модернизации подсистем.

В то же время, целенаправленные обновления могут помочь расставить приоритеты в модификациях для достижения наибольшего эффекта при вложенных ресурсах. Правительства и промышленность могли бы оценить экономическую эффективность потенциальных обновлений, сосредоточившись на наиболее ценных результатах, таких как повышение производительности, масштабируемость и совместимость, избегая при этом излишне сложных или индивидуальных решений, которые являются дорогостоящими и медленными в реализации. Такой подход меняет образ мышления с «новое - значит лучше» на «подходящее для конкретной цели, и чем больше, тем лучше», гарантируя, что модернизация делает упор на масштабируемые улучшения, а не на индивидуальные, медленные и излишне сложные решения.

Система противовоздушной обороны Patriot демонстрирует ценность непрерывных инноваций по сравнению с разработкой совершенно новых систем, доказывая, что целенаправленная модернизация может обеспечить передовые возможности без необходимости полной замены. Благодаря развитию технологий стали возможными различные варианты использования Patriot (см. табл. 2[6]).

Эволюция ракетной системы Patriot

Период	Варианты использования
1982	Поступил на службу в традиционной роли в противовоздушной обороне
1990	РАС-2 обновление (Это включало в себя наземный перехватчик с фугасной боевой частью, предназначенной для взрыва вблизи приближающихся ракет, и поправки к алгоритмам наведения).
1991	Использование баллистических ракет «Скад» в Первой войне в Персидском заливе
1995	Радар РАС-3 и программное обеспечение обновления (Модернизация РАС-3 началась еще в 1993 году, но впервые он поступил на вооружение в 1995 году).
2003	Использование баллистических ракет против Абабиля во второй войне в Персидском заливе
2015	РАС-3 ракетный сегмент улучшение (Усовершенствование ракетного сегмента включало в себя более мощный ракетный двигатель и увеличенные хвостовые стабилизаторы, позволяющие ему поражать более совершенные баллистические и крылатые ракеты).
2025	Используется против баллистических и крылатых ракет в Украине

Развитие потенциала заключается в модернизации существующих платформ, а не только в создании новых продуктов. Правительствам и крупным компаниям необходимо оценить, какие системы можно модернизировать, а какие — создавать с нуля (Например, возможно, SAMP/T можно было бы модернизировать, но средства противодействия БПЛА должны быть «разработаны с учетом требований безопасности»). Инноваторы могут помочь крупным компаниям и правительствам модернизировать изысканные системы, например, обеспечивая защиту от радиоэлектронной войны в будущем.

Поскольку программное обеспечение играет все более важную роль в обеспечении боевых возможностей, европейские правительства, министерства обороны и промышленность должны все чаще рассматривать программы модернизации как неотъемлемую часть развития потенциала. Приняв такой подход, европейские оборонные организации смогут обеспечить актуальность своих устаревших платформ как сегодня, так и в будущем.

Возможности для Правительств:

1. В приоритете должны быть модификации, которые обеспечат наибольший эффект от вложенных ресурсов, при этом ускоряя процесс закупки для технического обслуживания, ремонта и эксплуатации.

2. Внедрить систему оплаты за доступность контрактов на основе показателей эффективности соглашений, которые стимулируют отрасль к обеспечению оперативной доступности платформ.

3. Использовать международные партнерства для ускорения обновлений, сотрудничая с союзниками для совместной разработки пакетов обновлений для широко используемых и изысканных платформ.

Возможности для Промышленности:

1. Инвестировать в НИОКР для разработки модульных комплектов модернизации для устаревших платформ.

2. Изучать возможности для нетрадиционных игроков внести свой вклад в модернизацию.

3. Сотрудничать с новаторами для модернизации устаревших платформ.

Заключение

Европа находится на переломном этапе своего пути к трансформации в сфере обороны. Существует общая решимость превратить обязательства в возможности и обеспечить, чтобы

возобновленные инвестиции укрепляли как военную безопасность, так и промышленную конкурентоспособность.

Вызовы многогранны и взаимозависимы, образуя сложный узел, который необходимо разрешить для достижения оборонных амбиций стран ЕС. Успех потребует прямого противостояния всем современным вызовам решительными и быстрыми действиями, выходящими за рамки границ и секторов, охватывающими как государственный, так и частный секторы. Масштабное обеспечение готовности зависит от новых решений, ответственности и готовности Правительств и Промышленности переосмыслить устоявшиеся практики.

Для предприятий российского ОПК целесообразно учитывать современные подходы стран ЕС к трансформации оборонной отрасли в своей основной деятельности, а также при реализации проектов конверсии и диверсификации в интересах производства востребованной высокотехнологичной продукции гражданского назначения.

Библиографический список:

1. Aerospace & Defense Practice. Cutting Europe's €800 billion Gordian knot. Five catalysts to transform defense. McKinsey analyzes. November 2025 [Электронный ресурс]. URL - <https://www.mckinsey.com/industries/aerospace-and-defense/our-insights/cutting-europes-800-billion-euro-gordian-knot-five-catalysts-to-transform-defense> (дата обращения 28.04.2026).
2. Backgrounder: Defence Investment Agency, Government of Canada, October 2, 2025.
3. Arthur Herman. Freedom's Forge, AEI, May 2012.
4. Nordic Defence Sector and Defence Ministry of Finland, November 3, 2025.
5. Critical Raw Materials Act, European Commission.
6. Материалы официальных сайтов корпораций: CSIS (<https://www.csis.or.id/>); Lockheed Martin (<https://www.lockheedmartin.com/>); Missile Defense Advocacy (<https://www.missiledefenseadvocacy.org/>); Western States Legal Foundation (<https://www.instrumentl.com/990-report/western-states-legal-foundation>).

Дата поступления рукописи в редакцию
01.05.2026

Дата принятия рукописи в печать
06.05.2026